

ЎЖИНИЯЗ ШИЎАРМАЛАРИНДАЎИ ЎЗЛЕСТИРМЕЛЕРДИН ҚОЛЛАНИЛИВИ

Matkanova Rano Bazarbaevna

*Nókis qalasi, 10-sanlı ulıwma bilim beriw mektebinin Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı pání
muǵallimi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677797>

Basqa da klassik shayırlardıń shıǵarmaları sıyaqlı basqa tillik ózlestirmeler Ájiniyaz shıǵarmalarınıń leksikalıq qatlamı qaraqalpaq klassikleriniń shıǵarmalarına salıstırǵanda ayrıqsha ózgesheliklerge iye. Sebebi, klassik shayırlardıń shıǵarmaları waqtında jazba túrinde qaldırılmaı, tek ǵana 1930-jıldıń baslarınan baslap xalıq arasınan jazıp alına basladı.

Mısalı, 1929-jılǵa shekemgi arab grafikasına tiykarlanǵan jazıwda jazıp alınǵanlıǵın, al, awızeki tilden jazıp alınǵanlarında sóylew tiline tiyisli tillik birlikler ushırasadı. Sonlıqtan, D. Saytov klassik shayırlardıń shıǵarmaların, sonıń ishinde Ájiniyaz shayır shıǵarmaları tilin eki túrli kóz qarasta izertleydi. 1. «Klassik shayırlar shıǵarmaları tiline qaraqalpaq xalqınıń ulıwma xalıqlıq sóylew tiliniń tásiiri; 2. Orta Aziyalıq túrki tiliniń tiygizgen tásiiri» (1.8.)

D.Saytov óz izertlewlerinde klassik shayırlardıń shıǵarmalarınıń leksikalıq qatlamın úyrengende eki toparǵa bólip qarastıradı:1. Klassik shayırlardıń shıǵarmalarındaǵı arab-parsı sózleri;2. Gónergen sózler.

Ájiniyaz shıǵarmalarınıń leksikasın tillik analizlegenimizde, onıń leksikasınıń birdey emesligi anıq ajıralıp turadı. Ájiniyaz shıǵarmalarında qaraqalpaq xalqınıń turmısınıń hár túrli tárepleriniń sáwlelendiriliwi, sonıń nátiyjesinde xalıqtıń turmısınıń hár túrli tarawlarına baylanıslı xalıq tiliniń leksikasın óz shıǵarmalarında paydalanıwı da túrlishe. Akademik H. Hamidov Ájiniyaz shıǵarmaları ulıwma qaraqalpaq klassikalıq shıǵarmalarınıń leksikalıq qatlamın tómendegishe qarastıradı:1. Jiyen menen Berdaq; 2. Ájiniyaz hám Kúnxoja (2.31)

Bul topardaǵı shayırlardıń sózlerdi qollanıwı, xalıq turmısınıń belgili tárıpın súwretleydi, soǵan qaray kerekli sózlerdi tańlawı hám ulıwma qosıq jazıwdaǵı stili boyınsha biri ekinshisinen parıq qıladı. Ájiniyazdıń qosıqlarında bolsa, ásirese sóz tańlaw hám sóz qollanıwda ózgesherik bir umtılıwshılıq bar. Ájiniyazdıń bir ǵana qosıǵında bir neshe ózlestirmelerdiń qatar qollanıwın tómendegi mısaldan kóriwimizge boladı:

ǒsh jigitke kerek bir yarı ziyba,

Qálem qas, qara kóz, qamatı rana,
Yigitniń qatını bolsa biyhaya,
Kúnde úy ishinde ǵawǵa ján bolur.(«Bolur»)

Ájiniyaz shıǵarmalarınıń leksikalıq qatlamına qaraǵanımda, túrkiy sózler qatlamı hám arabsha-parsısha sózler basım kópshiligin quraydı. Ájiniyaz shıǵarmaları tilinde sózler házirgi qaraqalpaq tilindegi sıyaqlı ózleriniń leksikalıq hám grammatikalıq mánilerine jeke hám kontekstlerdegi, tuwra hám awısrpalı, sinonimlik, anionimlik, omonimlik mánilerine iye.

Mısalı, sozlerdiń kóp mánililigi, olardıń awısrpalı mánide qollanılıwı shayırlardıń qosıqlarında keń orın alǵan. Mısalı:

Jaqsı qatun erur quda náǵmeti,
Ónseń qushsań áziyz jannıń ráhátı,
Jaqsılardıń begler bilseń sóhbeti,
Yalǵanshıda jánnet bilán tań bolur.(«Bolur»)

Mısaldaǵı náǵmeti sózi – túpkilikli mánisi adamnıń ishıp jeytuǵın ırısqa, nesiybesi, degen mániste. Al, shıǵarmada bolsa baxıt, dáwlet, sıy mánisinde qollanılıp tur. Demek, Ájiniyaz shayırdıń shıǵarmalarınıń leksikalıq qatlamı: 1)Túrkiy leksikalıq qatlam; 2)Ózlestirilgen leksikalıq qatlam dep bólip qarawımızǵa boladı.

Belgili tilshi ilimpaz O. Bekbawliev «Qaraqalpaq tilindegi ózlestirme sózlerdin qollanılıwı» (3.133-144.) degen arawlı ilimiy maqalasında ulıwma tilimizde, sonıń ishinde klassik shayırlardıń shıǵarmalarında, ásirese qaraǵanımda, Ájiniyaz shıǵarmalarınıń leksikalıq qatlamında basqa tillik ózlestirmelerdiń qollanılıw dereklerin tómendegi jaǵdaylarǵa baylanıstıradı: 1.Eń dáslep tilimizge kirgen dáwirinde konkret máni ańlatqanı menen beri kele mánisin joytıp alıp, abstrakt mánige koshken sózler toparı. 2. Eń dáslepki tilge engen dáwirde belgili mánini ańlatqanı menen sol mánisin birotala joytıp alǵan, biraq elege shekem qollana beretuǵın sózler toparı. 3. Tilimizge eniwi menen óziniń tiykarǵı mánisin ózgartip, basqasha máni ańǵartıp ketken ózlestirme sózler toparı.

Mısalı, bunday sózler toparı Ájiniyazdıń tómendegi qosıqlarında ushırasadı.

Kimseniń qız-uǵlı, arzıwlı yarı,
Kimseniń qası qara kózi qunqarı,
Ásir bolıp, telmirisip hár sári,
Yıǵlap at aldına tústi Bozataw. («Bozataw»)
Zar yıǵlaym kúnim óter,
Zalım pálek, bizge neter.. («Boladı», 53-bet)

Bul mısallardaǵı qunqarı sózi «eń jaqsı adam», «jalǵız», «kózi» usaǵan mánide, al, rahibler sózi «sum dushpan» mánisinde qollanılıp turǵanın kóriwge boladı. Qunqar sózi haqqında O. Bekbawliev tómendegishe pikirlerdi bildiredi: «Qunqar» parsı tilindegi xudovendler patshanıń titulin ańlatadı ham qısqartılǵan formada xunqar bolıp ta aytılp, el iyesi, jurt iyesi, jurt iyesi («gospada», «gosudar») sonday-aq usı tituldiń quramına kirgen dárwıshlerdiń basshısınıń titul mánisin ańlatadı, al rahib dinshil adamlar toparın ańlatatuǵın (kóplik túri ruxban) kelbetlik feyil formasında (rahaba) – qorqıw, qudaydıń dinshil mánisin ańlatatuǵın sap arab sózi» (3.133-144) dep kórsetedi. Al, joqarıdaǵı mısaldaǵı «pálek, sózi parsı tilinde dáslepki mánisin «dúnya» degendi anlatsa da, joqarı da Ájiniyazdıń qosıǵında «zalım quday» degen mánide qollanılıp tur.

Men saǵan aytayın pándiw-násiyhat...

... Shiddatıy ruwziy judalıq, erkin qıyametdin jaman. («Shıqtı jan»)

Parsı tilinde «pánd» sózi de násiyat degen ugımdı bildiredi. Al, keyingi mısaldaǵı «shiddatıy ruwziy judalıq» sózindegi ruwziy sóziniń ózi judalıq degen mánini ańlatadı. Folklorlıq shıǵarmalarda qollanılıp, dáslepki mánisi túsinikli bolǵanı menen házir mánisi birotala til qanıgelerine de túsiniksiz bolıp ketken sózler toparı da bar. Qashan hám qaysı tilde kiriwine, qaramastan beride óziniń dáslepki keń mumkinden, sońǵı tar mánisinde qollanıla beredi.

Ájiniyaz shayırdıń shıǵarmalarınıń leksikalıq qatlamına itibar qaratqanımda, óz tillik sózlerden basqa tillik, yaǵnıy arab parsı tillik ózlestirmelerdiń ayırıqsha stillik maqsetlerde qollanılganını kóriwge boladı. Olardıń ayırımları kitabıy tillerden kirgen ózlestirmeler bolıp, tek ǵana arnawlı sózlikler járdeminde túsiniw múmkinshiligine iyemiz. Shayır shıǵarmalarında basqa tillik ózlestirmelerdiń kóplep qollanıwı onıń kitabıy tildi jetik bilgen, oqımıslı, sawatlı adam bolǵanlıǵın dálilleydi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Сайтов Д XVIII-XIX әсирлердеги қарақалпақ шайырлары шығармаларының тили. Нөкис, Қарақалпақстан, 1989, 8-бет.
2. Хамидов Х. Қарақалпақ тилинің тарийхының очеркleri Нөкис, Қарақалпақстан, 1974, 31-бет.
3. Бекбаўлиев О. Қарақалпақ тилиндеги өзлестирме сөзлердиң қолланылыўы. // Қарақалпақ тили бойынша изертлеўлер. Нөкис, Қарақалпақстан, 1971, 133-144-бетлер.